

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
32 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

YANGI O'ZBEKISTONDA TURMUSH TARZINING SHAKLLANISHI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

ORCID: 0000-0001-5541-4065

Axunov Muhammadamin Abduvasitovich

Andijon mashinasozlik instituti
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida rivojlanayotgan turmush tarzining ta'siri sababli ijtimoiy-iqtisodiy hayot bilan bog'liq masalalar to'g'risida so'z boradi. Shu bilan birga, inson omili va turmush tarzi muammolari bo'yicha mulohazalar hamda takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: inson omili, hayot tarzi, sog'lom va nosog'lom hayot tarzi, ta'lim, turmush darajasi, taraqqiyot strategiyasi, besh tashabbus.

Abstract: The article discusses issues related to socio-economic life due to the impact of the developing LIFESTYLE as a result of economic reforms in New Uzbekistan. At the same time, considerations and proposals are given on the problems of the human factor and lifestyle.

Keywords: human factor, lifestyle, healthy and unhealthy lifestyle, education, standard of living, development strategy, five initiatives.

Аннотация: В статье говорится о проблемах, связанных с социально-экономической жизнью, обусловленных влиянием образа жизни, складывающегося в результате экономических реформ, реализуемых в Новом Узбекистане. При этом даются комментарии и предложения по человеческому фактору и проблемам образа жизни.

Ключевые слова: человеческий фактор, образ жизни, здоровый и нездоровый образ жизни, образование, уровень жизни, стратегия развития, пять инициатив.

KIRISH

Kishilik jamiyatining taraqqiyotiga ta'sir o'tkazuvchi omillardan biri bu – aholi turmush tarzi, insonlarning qanday hayot tarzi bilan yashayotganligi hisoblanadi. Hozirgi zamon ma'lumotlariga ko'ra, sog'lom turmush tarzi keng ma'noli tushuncha bo'lib, u unumli ijtimoiy mehnat, mazmunli va foydali hordiq chiqarish, badantarbiya va sport bilan shug'ullanish, organizmni chiniqtirish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, oqilona ovqatlanish, zararli odatlardan o'zini tiyish, har yili shifokor ko'rigidan o'tib turish va shu kabi boshqa ko'plab tarkibiy qismlardan iboratdir.

Yer yuzida istiqomat qilayotgan jamiyatlar, odatda, turli-tuman turmush tarzlari bilan farqlanadilar. Bugungi kunda an'anaviy iqtisod, bozor iqtisodiyoti, ma'muriy-buyruqbozlik hamda aralash iqtisodiyotga asoslangan jamiyatlarda kishilarning turli-tuman turmush tarzida yashayotganliklarining guvohi bo'lamiz. Ilg'or, fan va texnika taraqqiyoti bilan hamnafas jamiyatlardagi turmush tarzi taraqqiyot mezonlariga aylanmoqda. Bu mamlakatlardagi sog'lom turmush tarzi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biriga aylanib bormoqda.

Shuning uchun ham ilm-fan olimlari orasida aholining turmush tarzi va sog'lom hayot kechirishlari masalalariga e'tibor kuchayib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kungacha aholi turmush tarzi va farovonligi masalalariga bag'ishlangan adabiyotlarni keng miqyosda uchratish mumkin. Ushbu ma'lumotlarni o'rganishdan kelib chiqadigan mulohazalar shundan iboratki, bu masala borgan sari jahonshumul ahamiyat kasb etib bormoqda.

S. Zaynutdinovning "Vzaimosvyaz vosпроизводства rabochey silы i obraza jizni", Ataxanov R. S. va Axunov M. A. ning "Взаимосвязь воспроизводства рабочей силы и образа жизни", Komilov N. ning "Komil inson – millat kelajagi", M. Maxkamov va K. Sodiqovning "Sog'lom avlod yarataylik", A. O. Obidov va Yu. V. Novikovning "Sog'lig'imiz o'z qo'limizda", V. M. Shapiro, L. N. Bashmakova va G. U. Kurmakovning "Zdorovyy obraz jizni" kabi monografiya, kitoblar, qo'llanmalar va ilmiy maqolalarda aholi turmush tarzi masalalariga bag'ishlangan mavzular yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tavsiya qilinayotgan maqolani tayyorlashda, odatda, iqtisodiy masalalarni o'rganishda qo'llaniladigan dialektik, tahlil va sintez, abstraksiya, tarixiylik va mantiqiylik, statistik kuzatish kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon hamjamiyati mamlakatimizda amalga oshirilayotgan qator islohotlarning muvaffaqiyatli natijalari va tashqi siyosatda inqilobiy o'zgarishlar amalga oshirilayotganini e'tirof etib, "Yangi O'zbekiston" haqida so'z yuritmoqda. O'zbekistonda "jamiyatni siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlarimiz natijasida yangi O'zbekiston shakllanmoqda" [1]. Mamlakatimizda "inson manfaatlari hamma narsadan ustun" degan oddiy va adolatli tamoyilni amalga oshirish ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan, bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda.

Insonning jamiyatdagi iqtisodiy faoliyati ijtimoiy taraqqiyot davomida munozarali tarzda talqin qilinib kelmoqda. Yangilanayotgan O'zbekistonda kishilarning hayot tarzi va turmush tarzi jamiyatda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida keskin o'zgarimoqda. Keyingi yillarda amalga oshirilgan harakatlar strategiyasi, besh tashabbusning yoshlar hayotiga kirib borishi jamiyatning moddiy va ma'naviy hayot tarzida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Jamiyatlar taraqqiyoti shuni ko'rsatmoqdaki, inson va inson omilining rivojlanishiga uning hayot tarzi hamda turmush tarzi ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatib boradi.

Jahon miqyosida bugungi kundagi eng muhim masalalardan biri – xalqimizning sihat-salomatligini asrash va mustahkamlashdir. Yangi O'zbekistonda bu masalaga keng miqyosda ahamiyat berilib, aholi sog'lom turmush tarzini yuksaltirishga qaratilmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrining murakkabligi, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, atrof-muhit musaffoligini saqlash, epidemiyalar, turli voqea va hodisalar, demografik qarama-qarshiliklar inson salomatligining yomonlashuviga sabab bo'lmoqda.

Tajribalardan ma'lumki, sog'lom, o'zini yaxshi his etadigan, optimist, psixik jihatdan chidamli, aqliy va jismoniy ish qobiliyatiga ega faol inson kasbiy va turmush qiyinchiliklarini yenga oladi. Sog'lom turmush tarzini tashkil etish faqat iqtisodiy ta'minlanish jihatidan emas, balki sog'liqni saqlash, insonlarning ma'naviy va ma'rifiy madaniy saviyasini oshirishni ham taqozo qiladi. Davlat dasturlarida xalqimizga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash, aholini ijtimoiy muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini to'g'ri tashkil etish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, yigit-qizlarni bo'lajak oilaviy hayotga tayyorlash, aholiga tibbiy bilimlar berish kabi masalalar belgilangan. "Sog'lom avlodni tarbiyalash – buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurishdir", – deydi xalqimiz.

Hayot tarzi keng qamrovli tushuncha bo'lib, insonning dunyoga kelishi va umrguzaronligi bilan bog'liq faoliyatini anglatadi. Turmush tarzi esa insonning o'z hayotini tirikchilik bilan bog'lab borishi tarzida ma'noga ega tushunchadir. Inson hayot tarzi va turmush tarzi orqali o'z qadr-qimmatini yaratadi, jamiyatga foyda keltiruvchi yoki zarar keltiruvchi shaxsga aylanadi. Shu nuqtai nazardan hayot tarzi va turmush tarzi inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishiga shart-sharoitlar yaratadi.

Hayot tarzi – o‘ziga xos tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga, odamning individual va jamoaviy hayotining shakli va mazmuniga xos bo‘lib, uning xulq-atvori, muloqati, mentaliteti kabi xususiyatlarini tavsiflaydi. Hayot tarzi inson faoliyatida, manfaatlarida, qiziqishlarida, e‘tiqodlarida, nikohli yoki nikohsiz hayotida namoyon bo‘ladi. Hayot tarzi kishilarning ijtimoiy faoliyati shakllarining ijtimoiy faoliyat sharoitlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, hayot faoliyatining mujassamlangan shakli sifatida namoyon bo‘ladi.

Turmush tarzi – insonning yashash, kun kechirish tarzi, kundalik hayoti bo‘lib, u ijtimoiy xarakterga ega. Ijtimoiy jihatdan turmush tarzi oila, mahalla, hudud, sotsial guruhlar, xalqlarga xos urf-odatlar, diniy amallar, rasm-rusumlar, an‘analar, ovqatlanish, to‘y, sport musobaqalari va shu kabi jihatlarda aks etadi. Turmush – insonning, millat va xalqning yashash tarzi, kundalik hayoti. Turmush tarzining asosiy parametrlari – bu mehnat (yosh avlod uchun ta‘lim va tarbiya), kundalik hayot, odamlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, diniy va madaniy faoliyati, shuningdek, xulq-atvor odatlari va tashqi ko‘rinishlaridir. Insonning turmush tarzi uning sog‘lig‘ini, salomatligini va o‘rtacha umr ko‘rishi darajasini aniqlashda asosiy omil hisoblanadi.

Turmush tarzi, odatda, sog‘lom va nosog‘lom shaklda namoyon bo‘ladi. Nosog‘lom turmush tarzi – inson hayotiga tajovuz qiladigan, narkotik, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari bilan bog‘liq hayot kechirish, oilaviy va ijtimoiy notinchlikka olib keladigan munosabatlarda namoyon bo‘ladi. Sog‘lom turmush tarzi jamiyat, ijtimoiy guruhlar, mahalla, oila va individlarning real hayotiy faoliyatlarini moddiy va estetik rang-barangligini chuqur ifodalaydigan, insonni farovon va obod turmush sari eltuvchi falsafiy tushunchadir. Sog‘lom turmush tarzi barcha darajalarda, ya‘ni ichki muhit – jismoniy, ruhiy, ma‘naviy, shu bilan birga tashqi muhit – borliq bilan uyg‘unlashish holatidir. Sog‘lom turmush tarzi negizida insonning komillik sari intilishlarini kuchaytirish, shu asosda obod jamiyatning kuch-qudrat manbai haqida zamonaviy tafakkurni shakllantirish lozim.

Iqtisodiyotda yagona zanjirga bog‘langan turli sohalarni o‘zida mujassamlashtirgan klasterlar sohalari va sohalararo ichki hamda tashqi integratsiyalashuvni kuchaytirib, innovatsion muhitda innovatsion tafakkurni yangi bosqichga ko‘tarib, turmush tarzimizga jadal kirib kelmoqda.

Mustaqillikning boshlanishi mamlakatimizning ma‘muriy-buyruqbozlik tizimidan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatiga o‘tish davrining strategik vazifalarini bajarish bilan bog‘liq voqealardir. Yurtimizda 1991-yildan 2016-yilgacha bo‘lgan o‘tish davrida xalqimiz siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy, huquqiy, ma‘naviy-madaniy sohalarda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirib, totalitarizm tizimidan demokratik taraqqiyot sari og‘ir qiyinchiliklarni bosib o‘tdi.

Bu sharoitda amalga oshirilgan ishlar xalqimizdan yuqori saviyali faollik, vatanparvarlik, kelajakka ishonch va katta kuch-g‘ayratni talab qilardi. XX asr oxiri va XXI asr boshida mafkura poligonlari yadro poligonlariga qaraganda-da ko‘proq kuchga ega bo‘lib borayotgan edi. Shuning uchun mustaqillikning dastlabki yillarida ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar, yoshlarni jismonan va ma‘naviy jihatdan sog‘lom voyaga yetkazishga alohida e‘tibor qaratildi. Yoshlar tarbiyasi va ularning to‘xtovsiz o‘sib boruvchi ehtiyojlarining shakllanishi jarayoniga alohida e‘tibor qaratish ijtimoiy hayot zaruriyatiga aylandi.

2016-yildan yangilanayotgan O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati o‘zining yangi va yuqori bosqichiga ko‘tarildi. Jismonan va ma‘naviy jihatdan sog‘lom, intellektual barkamol avlodni voyaga yetkazish orqali yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantirish, ularni ish bilan ta‘minlash dolzarb masalaga aylandi.

Agar yoshlar umuminsoniy axloq talablariga qattiq rioya qilsa, Sharqona axloq me‘yorlarini puxta o‘zlashtirsa, o‘z xulq-odobiga yomon, yaramas va zararli illatlarni yuqtirmasa, yuksak fazilatli inson bo‘lib yetishadi. Markaziy Osiyo, ayniqsa, O‘zbekiston yoshlari uchun bu talablarni bajarish qiyin emas. Aksariyat yoshlarimiz Sharqona tarbiya asosida komillik ko‘rinishlariga ega. O‘zbekiston yoshlari insoniylik fazilatlarini bilan xorijliklar e‘tiboriga tushmoqda. Milliy tarbiyamizga havas qiladiganlar ham ko‘p. Shu sababli o‘zbek xalqi ilg‘or millat bo‘lishga haqli.

Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida, 2017-yil 7-fevraldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–4947-son Farmoni mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalari

rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi va xalqimizning turmush tarzida inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish.
2. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish.
3. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish.
4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish.
5. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish [2].

Harakatlar strategiyasida belgilangan yo'nalishlarning barchasi yurtimizdagi keng ko'lamli islohotlarni va tubdan yangilanishlarni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan. Harakatlar strategiyasi besh bosqichda amalga oshirilmoqda va kishilar turmush tarzini ijobiy o'zgartirib bormoqda.

O'zbekistonda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish va yoshlar ma'naviy immunitetini kuchaytirish maqsadida Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus jamiyatimiz turmush tarzini sog'lomlashtirish yo'lida katta qadam bo'ldi:

1. Yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish va iste'dodlarini yuzaga chiqarish.
2. Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish.
3. Aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish.
4. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish.
5. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash.

Mazkur 5 ta tashabbus keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi va jamiyat hayotida inson kapitalini rivojlantirishga katta hissa qo'sha boshladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori asosida ushbu dasturlarni izchil davom ettirish orqali hududlarning yo'l-transport infratuzilmasi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari hamda ijtimoiy soha ob'ektlarini rivojlantirish, shu asosda aholining farovonligi va turmush darajasini yanada yuksaltirish jamiyatimiz turmush tarzini ijobiy tomonga o'zgartirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda [3].

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Ulardan ko'zlangan maqsad – «Inson manfaatlari hamma narsadan ustun» degan oddiy va aniq-ravshan tamoyilni amalga oshirish, ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan demokratik davlat va adolatli jamiyat barpo etishdan iborat [4].

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida shunday ta'kidlaydi: "Avvalo, inson, uning haq-huquqlari va baxt-saodati davlat siyosati, barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo'lishi lozim. Jamiyat qurilishi va davlat siyosati ana shu g'oyaga tayanishi hamda "Davlat – inson uchun" tamoyili asosida tashkil etilishi darkor" [5, 67-bet].

XULOSA VA TAKLIFLAR

2022–2026-yillarga mo'ljallab qabul qilingan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi yettita yo'nalish va yuzta maqsad doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, birinchi yo'nalishda belgilangan 12 ta maqsad, 42 ta topshiriq inson qadriini ulug'lashga xizmat qiluvchi xalqchil davlat barpo etishda, aholiga farovon turmush sharoiti yaratishda g'oyat muhim ahamiyatga ega [6, 67-betlar]. Shuning uchun ham yurtimizda xalqimiz hayot tarzini ijobiy xislatlar bilan to'ldirish uchun keng sharoitlar yaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda olib borilayotgan inqilobiy islohotlar Yangi O'zbekistonning rivojlanishi jarayonida inson va inson omilining taraqqiyotiga turmush tarzining ta'siri kuchayib

borayotganidan dalolat bermoqda. Xalqimiz turmush tarzini sog'lomlashtirish orqali inson taraqqiyotini yuksaltirish imkoniyatlarini kengaytirishga asos bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar jamiyatimiz taraqqiyotida xalqimizning farovon hayot tarzida yashash imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. "Халқ сўзи" газетаси, № 202, 2020 йил 24 сентябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида" 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони. "Халқ сўзи" газетаси, № 28, 2017 йил 8 февраль.
3. М. Ахунов. Инсон омили – ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг етакчи кучи ва бош мақсади. "Илмий хабарнома" журнали, № 1, Андижон, 2016 йил.
4. Ш. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: "Ўзбекистон" нашриёти, 2021 й. 67-бет.
5. "2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. 2022 йил 28 январь.
6. С. Зайнутдинов. Взаимосвязь воспроизводства рабочей силы и образа жизни. Т.: "Ўзбекистон" нашриёти, 1985 й.
7. М. Махкамов, К. Содиков. Соғлом авлод яратайлик. Т.: "Ўқитувчи", 1996 й.
8. А. О. Обидов, Ю. В. Новиков. Соғлигимиз ўз қўлимизда. Тошкент: "Медицина", 1989 й.
9. В. М. Шапиро, Л. Н. Башмакова, Г. У. Курмакнова. Здоровый образ жизни. Пособие для учителей. Алматы, 2003 й.
10. Атаханов Р. С., Ахунов М. А. Каракалпакы Ферганы: в прошлом и настоящем (анализ полевых исследований). Journal of New Century Innovations, 2023. Т. 12. № 1. С. 82–90.
11. Ахунов М. А. З. М. Бобур асарларида адолатли давлат ғояси хусусида. Journal of New Century Innovations, 2023. Т. 12. № 1. С. 91–95.
12. Ахунов М. А. Янги Ўзбекистонда ҳаёт тарзининг ривожланиши ва инсон омили. Proceedings of International Educators Conference. Hosted online from Rome, Italy. Date: 25th March, 2023. ISSN: 2835-396X. Website: econferenceseries.com. 32–37-бетлар.
13. Комилов Н. Комил инсон – миллат келажаги. Тошкент: "Ўзбекистон", 2001. 47-бет.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

